

**A CIDADE E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO MARANHÃO:
Desafios e possíveis soluções atribuídas ao Estado Democrático de
Direito**

**THE CITY AND THE HOMELESS POPULATION IN MARANHÃO:
Challenges and possible solutions attributed to the Democratic State of
Law**

**LA CIUDAD Y LA POBLACIÓN SIN HOGAR EN MARANHÃO: Desafíos y
posibles soluciones atribuidas al Estado Democrático de Derecho**

DOI: 10.5281/zenodo.16648905

Originals submetidos: 07/04/2025
Aceito para publicação: 02/05/2025

João Victor Aquino Silva

Graduando em Direito
Universidade Estadual do Maranhão
São Luís – MA
Email: jvvictoaquino37@gmail.com

Mariana Muniz Arrais

Graduanda em Direito
Universidade Estadual do Maranhão
São Luís – MA
E-mail: marianaarrais12@gmail.com

Mayla da Silva Henrique

Bacharel em Direito
Universidade Federal do Maranhão
São Luís – MA
Email: mayla.2013.henrique@gmail.com

RESUMO

A cidade, como espaço de direitos e garantias sociais, deve ser acessível a todos. Este artigo aborda os desafios enfrentados pela população em situação de rua no estado do Maranhão, que incluem a vulnerabilidade à violência, a exclusão social e a arquitetura hostil. A análise foca no papel do Estado na formulação de políticas públicas eficazes para essa população. Além disso, discute-se a valorização das habilidades dessas pessoas e

sua reintegração social e econômica, considerando possíveis soluções para transformar a realidade dessas pessoas marginalizadas.

Palavras-chave: cidade; pessoas em situação de rua; direitos sociais; arquitetura hostil; políticas públicas.

ABSTRACT

The city, as a space of rights and social guarantees, must be accessible to all. This article addresses the challenges faced by the homeless population in the state of Maranhão, which include vulnerability to violence, social exclusion, and hostile architecture. The analysis focuses on the role of the State in formulating effective public policies for this population. In addition, the appreciation of the skills of these people and their social and economic reintegration are discussed, considering possible solutions to transform the reality of these marginalized people.

Keywords: city; homeless people; social rights; hostile architecture; public policies.

RESUMEN

La ciudad, como espacio de derechos y garantías sociales, debe ser accesible para todos. Este artículo aborda los desafíos que enfrenta la población sin hogar en el estado de Maranhão, que incluyen la vulnerabilidad a la violencia, la exclusión social y la arquitectura hostil. El análisis se centra en el papel del Estado en la formulación de políticas públicas efectivas para esta población. Además, se discute la valorización de las habilidades de estas personas y su reintegración social y económica, considerando posibles soluciones para transformar la realidad de estas personas marginadas.

Palabras clave: ciudad; personas sin hogar; derechos sociales; arquitectura hostil; políticas públicas.

1 INTRODUÇÃO

No Maranhão, a população em situação de rua enfrenta desafios que refletem tanto a exclusão social quanto a vulnerabilidade estrutural das cidades do estado. Além de lidar com a falta de acesso a serviços essenciais, essas pessoas são frequentemente criminalizadas por ocuparem espaços públicos e sofrem com a hostilidade do ambiente urbano. A arquitetura de muitas cidades, especialmente em áreas centrais de São Luís, é planejada para evitar que essas pessoas permaneçam em espaços públicos, reforçando sua marginalização e invisibilidade.

A cidade, entretanto, deve ser um espaço de inclusão, garantindo a todos os cidadãos acesso igualitário aos direitos e serviços oferecidos. Nesse contexto, a situação da população em situação de rua no Maranhão representa um desafio que vai além da falta de moradia, envolvendo questões mais profundas, como o direito à cidade, a exclusão social e a criminalização dos mais vulneráveis. Este trabalho propõe uma análise das políticas públicas necessárias para garantir a reintegração social dessas pessoas, promovendo soluções duradouras que respeitem sua dignidade e seu direito de existir no espaço urbano.

Deve se frisar, ainda, que a população em situação de rua é caracterizada pela ausência de moradia convencional regular, utilizando os logradouros públicos e áreas degradadas como espaço de moradia e sustento, de forma temporária ou permanente. Essa condição os expõe a diversas vulnerabilidades, incluindo a falta de acesso a serviços de saúde, educação e assistência social. No Maranhão, iniciativas como o Consultório na Rua têm buscado oferecer atendimento integral a essa população, por meio de equipes multiprofissionais que atuam de forma itinerante, levando serviços de saúde diretamente aos locais onde essas pessoas se encontram.

Entretanto, apesar dessas iniciativas, a efetividade das políticas públicas voltadas para essa população ainda enfrenta desafios significativos. Entre eles, destacam-se a dificuldade de acesso aos serviços de saúde bucal, que impacta negativamente a qualidade de vida e aumenta a exclusão social. Além disso, a falta de articulação entre os diferentes setores responsáveis pelo atendimento a essa população dificulta a implementação de ações integradas e eficazes. A criminalização da pobreza é outro aspecto que agrava a situação dessas pessoas. A presença de políticas urbanas que buscam "higienizar" os espaços públicos, removendo aqueles que são considerados indesejáveis, contribui para a perpetuação da exclusão social. Essa abordagem não só ignora as causas estruturais que levam à situação de rua, como também viola os direitos humanos fundamentais dessas pessoas.

Para enfrentar esses desafios, portanto, é fundamental que o Estado Democrático de Direito promova políticas públicas que garantam a inclusão social e o acesso aos direitos básicos para a população em situação de rua. A Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR) tem como objetivos assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as diversas políticas públicas, prezando pelo respeito à dignidade da pessoa humana e o direito à convivência familiar e comunitária. Além disso, é essencial que haja uma mudança na percepção social em relação a essa população, promovendo ações que visem à redução do estigma e do preconceito. Programas de educação e sensibilização da sociedade podem contribuir para a construção de uma cultura de respeito e valorização da diversidade humana.

Em suma, a situação da população em situação de rua no Maranhão exige a implementação de políticas públicas integradas e intersetoriais que promovam a inclusão social e o acesso aos direitos fundamentais. É imprescindível que o Estado, em parceria com a sociedade civil, desenvolva estratégias que assegurem a dignidade e a cidadania dessas pessoas, garantindo seu direito de existir e pertencer ao espaço urbano.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada baseou-se em uma revisão bibliográfica que abrangeu estudos acadêmicos, publicações governamentais e documentos legais sobre as políticas públicas voltadas para a população em situação de rua no Maranhão. A análise incluiu o impacto da arquitetura hostil no aumento da exclusão social e na criminalização da população marginalizada. Foram considerados os desafios específicos enfrentados pela população em situação de rua maranhense, e exploraram-se estudos de caso e decisões judiciais que influenciam a criação de políticas públicas para essa população. A inclusão de fontes legais e institucionais foi essencial para compreender o cenário atual e traçar possíveis soluções para os problemas identificados.

A revisão bibliográfica permitiu identificar os principais conceitos relacionados ao direito à cidade e à inclusão social, assim como apontar as dificuldades enfrentadas pela população de rua no acesso aos serviços públicos. Além disso, a análise de literatura foi utilizada para explorar a arquitetura hostil como um fator que agrava a exclusão dessa população, e para mapear as políticas de reintegração social voltadas à capacitação e inclusão no mercado de trabalho.

3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS INEFICAZES OFERECIDAS PELO MARANHÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Os resultados da pesquisa evidenciam que, no Maranhão, o atendimento à população em situação de rua é extremamente deficitário, uma vez que ele se limita apenas a abordagens emergenciais e, conforme explorar-se-á ao longo do texto, estas são insuficientes para tratar da problemática à fundo. Segundo estabelece o Decreto Federal n.º 7.053/2009, institui-se a Política Nacional para a População em Situação de Rua, a qual deve ser implementada em conformidade com os princípios, diretrizes e objetivos ali definidos (BRASIL, 2009, p. 1), os quais exigem uma abordagem a longo prazo, como ações de combate à pobreza extrema, promoção da dignidade humana, garantia de direitos, promoção do acesso à saúde, educação, previdência social, assistência social, trabalho, renda, cultura, esporte e lazer. No entanto, é possível perceber que a exclusão da população em situação de rua ainda é agravada pela

ausência dessa abordagem integrada do Estado que contemple as múltiplas necessidades dessa população, como moradia, saúde, educação e trabalho.

A arquitetura hostil é um dos fatores mais críticos observados nas cidades maranhenses, especialmente em São Luís. Bancos com divisórias, grades e outros elementos físicos são projetados para impedir que pessoas em situação de rua utilizem o espaço público, o que reforça sua marginalização. Essa prática invisibiliza e criminaliza essa população, tratando essas pessoas como um incômodo a ser removido, em vez de cidadãos com direitos. Esses dispositivos, ainda que muitas vezes justificados sob o argumento de “manutenção da ordem” ou de “prevenção de atos antissociais”, objetivam, na prática, excluir o indivíduo em situação de rua dos principais espaços de convívio urbano – praças, calçadas e paradas de ônibus – transformando lugares que deveriam ser abertos e acolhedores em verdadeiras armadilhas de desconforto. Ao projetar o mobiliário urbano para vetar o repouso ou o repouso prolongado, a gestão do espaço público reforça uma lógica de controle social que trata o pobre, o indigente e o desabrigado como problema a ser extirpado, e não como cidadão detentor de direitos fundamentais.

Outro fator crítico é a criminalização dessa população. Segundo Pereira (2017), a população em situação de rua é frequentemente vista como "indesejável", o que resulta em sua criminalização pela sociedade e, muitas vezes, pelo próprio poder público. A falta de alternativas dignas, como abrigos adequados ou programas de reintegração social, agrava essa situação, perpetuando o estigma e a discriminação. A deficiência no atendimento às necessidades de saúde dessa população também é evidente. Programas voltados ao atendimento de dependência química e transtornos mentais são praticamente inexistentes no Maranhão, agravando a situação de exclusão (Santos, 2019). Mesmo as políticas de assistência social que existem são insuficientes, devido à escassez de recursos e à ausência de uma infraestrutura adequada (Klauk, 2021).

Há de se destacar ainda a vulnerabilidade dessa população frente a violência, uma vez que nos grandes centros urbanos tais ações se evidenciam com maior intensidade. Nesse sentido, além de sofrer com a rotulação da sociedade, a população em situação de rua também se encontra à mercê da hostilidade das grandes cidades. Sobre essa questão, Martins et al. (2019, p. 7) afirma:

Recorrendo-se ao Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde (SIM/MS), em 2016 houve 62.517 casos de homicídios no Brasil. No estado do Maranhão o número de homicídios entre os anos de 2006 e 2016 aumentou de maneira considerável, de 969 para 2408 casos. A cidade de São Luís, como sendo o principal centro urbano do Estado, sem dúvida, sofreu significativamente com o aumento da violência [...]

Além disso, há uma carência de programas de capacitação e inserção no mercado de trabalho. As poucas iniciativas no estado não são suficientes para atender à demanda, e os resultados mostram que a reintegração dessa população ao mercado de trabalho permanece limitada. Ademais, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), registrada no Informativo 1105 (BRASIL, 2023, p.15), destacou a necessidade de medidas urgentes para enfrentar esse quadro, obrigando os estados e municípios a adotar políticas públicas imediatas para atender a população em situação de rua, observando, de forma compulsória e sem necessidade de adesão formal, às diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua.

No informativo em questão, o Tribunal evidencia que, a atual condição precária em que se encontram as pessoas em situação de rua, é um grave desrespeito aos direitos humanos fundamentais. Assim, tal violação, gera a necessidade de ação por parte do Poder Judiciário, uma vez que o desrespeito aos direitos humanos pode indicar em um estado de coisas inconstitucional.

Portanto, é evidente que a responsabilidade estatal, apesar de reconhecida em termos legais, é negligenciada na prática. O Estado falha ao cumprir seu papel de garantidor dos direitos fundamentais, optando por medidas de curto prazo e focadas na contenção do problema, ao invés de tratar as causas profundas que geram e perpetuam a situação de rua. De acordo com Klauk (2021), é necessária uma reformulação das políticas públicas, de modo a promover a inclusão social, com foco em programas que capacitem e integrem essas pessoas de maneira sustentável ao mercado de trabalho e à sociedade, em vez de tratá-las apenas como destinatários passivos de assistência.

Nascimento e Araújo (2021, p.10) destacam, ainda, que, segundo dados do Centro POP (Centro de Referência Especializado Para População de Rua) da região central de São Luís/MA, “a maioria 74% (248) dos usuários não era abrangida por Programas e Benefícios Socioassistenciais. Esses mesmos dados mostram que apenas 26% (86) acessavam políticas sociais antes do atendimento na Unidade. Das 549 fichas analisadas, 215 não tinham essa informação”. Percebe-se um distanciamento dos moradores de rua em políticas assistencialistas, que tem em seu critério de participação uma forma de exclusão a essa população já marginalizada, “as chamadas exigências formais para acesso aos programas que dão corpo às políticas sociais geralmente constituem limites às pessoas em situação de rua [...] a requisição de documentos de identificação pessoal e de endereço domiciliar integram essas exigências.” (Nascimento e Araújo apud Silva, 2021, p. 10). Há, portanto, uma contribuição para que essas pessoas sejam menos notadas socialmente e tenham uma assistência menor, reforçando os estigmas. Consequentemente, tem-se o aumento da invisibilidade social, problema que se manifesta frequentemente quando a população, em sentido amplo, evita ou ignora as pessoas em situação de rua.

Evidencia-se, portanto, a limitação das políticas sociais assistencialistas propostas pelo Estado, é necessário o desenvolvimento de políticas públicas baseadas nas habilidades dos moradores de rua e nas potencialidades para reintegração social e econômica. Essa é uma forma de humanizar esses indivíduos, criando um sentimento de pertencimento. Em uma pesquisa realizada no dia 07 de maio de 2011, no centro Histórico de São Luís, um ex-morador de rua conhecido como “baiano”, responde a uma série de questões, dentre elas, lhe foi questionado como o Estado poderia oferecer o auxílio necessário aos moradores de rua:

Baiano responde que no Reviver há muitos casarões abandonados e que seria ideal se o governo apoiasse a construção de oficinas de esportes como a capoeira, seria então o caso do próprio governo abrir esses casarões históricos pra fundação de escolas, oficinas de músicas, até mesmo para valorizar as artes existentes no próprio Reviver. Assim, a mente de quem vive na rua estaria ocupada, mas, paralelo a esse ideal ele entende que é preciso força de vontade dos próprios. (PAIVA, 2015, p.10)

Baiano, ao mesmo tempo que denuncia o abandono sofrido, evidencia um caminho a ser seguido: a integração entre a valorização do patrimônio público e políticas públicas mais inclusivas. Trata-se do fortalecimento da autoestima através da cultura, uma transformação que se fará possível através de ações governamentais e da mobilização coletiva.

4 OS DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Percebe-se, então, que os desafios de implementação de políticas públicas voltadas à população em situação de rua vão além da simples provisão de abrigo e alimentação. As sugestões de oficinas culturais e esportivas, destacam a importância de ações que valorizem as habilidades e os potenciais culturais dos moradores de rua, promovendo sua inclusão social de maneira integrada. Atividades culturais, musicais e esportivas não apenas ocupam esses indivíduos, mas também fortalecem sua autoestima, o senso de pertencimento e suas perspectivas de desenvolvimento pessoal. Essa abordagem os reconhece como sujeitos ativos, com potencialidades a serem exploradas para sua reintegração na sociedade.

Esse tipo de iniciativa sugere que políticas públicas devem ser ajustadas às realidades e aspirações dos moradores de rua, atendendo também às suas necessidades emocionais e sociais. A valorização do patrimônio cultural e da participação comunitária contribui para a transformação do indivíduo e a redução da marginalização social, criando redes de apoio que geram impacto direto na qualidade de vida dessas pessoas.

Assim, além de suprir necessidades básicas, essas políticas públicas podem criar novas oportunidades de crescimento pessoal e inclusão. A revitalização urbana de áreas abandonadas e a oferta de atividades culturais podem beneficiar tanto a população em situação de rua quanto a cidade. Em São Luís, uma maior quantidade de recuperação de edifícios históricos e sua utilização para programas sociais voltados para a população em situação de rua teria um impacto positivo: supriria necessidades de moradia e capacitação, enquanto valorizaria o patrimônio histórico-cultural da cidade, promovendo uma urbanização mais inclusiva e integradora.

Em conclusão, o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à população em situação de rua exige uma abordagem multifacetada que vá além de soluções emergenciais. É fundamental que o Estado promova iniciativas que levem em conta as habilidades e aspirações dessas pessoas, como as propostas de oficinas culturais e esportivas em áreas urbanas abandonadas. Dessa forma, será possível caminhar para a construção de uma sociedade mais justa, que reconheça e promova a dignidade e os direitos fundamentais da população em situação de rua, rompendo o ciclo de marginalização e exclusão que marca a trajetória desses cidadãos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se que a atual condição da população em situação de rua no Maranhão é um desafio que deve ser superado para a efetiva promoção de um Estado Democrático de Direito. A priori, é notável que as políticas públicas atuais se encontram estagnadas, uma vez que prestam apenas uma assistência emergencial. É necessário a implementação de novas políticas públicas que priorizem a capacitação e a valorização das habilidades da população em situação de rua, promovendo uma inclusão que vá além da simples assistência. Portanto, para que a cidade seja, de fato, uma garantia social, é essencial que o Estado e a sociedade reconheçam e invistam no potencial produtivo dessa população.

Ademais, as cidades precisam ser repensadas como espaços acolhedores, com uma arquitetura que respeite a dignidade humana e a inclusão social. Nessa perspectiva, as pessoas em situação de rua podem receber um tratamento mais humanizado, quebrando o ciclo de exclusão frequentemente observado nos grandes centros urbanos.

Conclui-se, que a adoção dessas medidas, por meio de ações coordenadas entre entes estatais e a sociedade civil, e a reformulação dos espaços públicos, leva a efetivação dos direitos fundamentais, promovendo a dignidade e cidadania defendidas em um Estado Democrático de Direito.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988.

BRASIL. **Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009**. Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 dez. 2009.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Informativo STF, n. 1105**, Brasília, DF, 2023. Disponível em: <<https://www.stf.jus.br>>. Acesso em: 25 de out. de 2024.

KLAUK, Cimere Tatiane dos Santos. **População em situação de rua**: uma análise das políticas públicas para inserção ao mercado de trabalho na região central da cidade de São Paulo. 2021. 153 f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social e Políticas Sociais) – Universidade Federal de São Paulo, Santos, 2021.

MARTINS, Ingrid Arieli Batista. et al. **Sem eira, nem beira**: a vivência das pessoas em situação de rua no espaço urbano em São Luís. In: IX Jornada Internacional Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão, 2019.

NASCIMENTO, Marcia Fabiane dos Santos; ARAÚJO, Maria do Socorro Sousa de. **Pessoas em situação de rua em São Luís/MA**: quem são? In: X Jornada Internacional Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão, 2021.

PAIVA, Guilherme. **Criminalidade dos moradores de rua em São Luís**: pessoas em situação de rua e o desamparo da sociedade. Jus Brasil, 2015. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/criminalidade-dos-moradores-de-rua-em-sao-luis/>>. Acesso em: 25 de out. de 2024.

PEREIRA, L. Vulnerabilidade social e violência contra populações em situação de rua. **Revista Brasileira de Sociologia Urbana**, v. 15, n. 2, p. 33-48, 2017.

SANTOS, J. **Inclusão social e capacitação de populações vulneráveis**: desafios e perspectivas. Cadernos de Políticas Sociais, v. 7, n. 3, p. 101-117, 2019.